

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УЎК 635.25+58+502

**ЧИМЁН ПИЁЗИНИ (*A. TSCHIMGANICUM*) ЕР УСТКИ ҚИСМИНИНГ
ФИТОКИМЁВИЙ ТАРКИБИ ТАҲЛИЛИ.**

Султонов Комолитдин Садриддинович

Тошкент давлат аграр университети илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор

Якубов Шамшод Муртозакулович

Тошкент давлат аграр университети доривор ўсимликлар кафедраси доценти

Эшонкулов Жамолитдин Сапорбой ўғли

Тошкент давлат аграр университети деҳқончилик ва мелиорация кафедраси профессори

Ахмедов Эгамёр Тошбоевич

Тошкент давлат аграр университети доривор ўсимликлар кафедраси доценти

Аннотация. Ҳар бир ўсимлик фитокимёвий таҳлилини аниқлаш муҳим вазифалардан ҳисобланиб мақолада Чимён пиёзини сувда эрувчи витаминлар миқдори ҳамда оқсил таркиби таҳлил қилинган, олиб борилган изланишларнинг натижаларига кўра, мазкур ўсимликни таркибида оқсил миқдори 18,24% борлиги ва витаминлардан В1, В2, В6, В9, В12, РР, С борлиги аниқланган.

Калит сўзлар. Витамин, *Allium tschimganicum* В. Fedtsch., оқсил, Чимён пиёзи, эритма, ЮССХ, суюқлик, барг, доривор, таркиб, аралашма, эфир мой.

Аннотация. Определение фитохимического состава каждого растения является одной из важных задач. В статье проанализированы содержание водорастворимых витаминов и белка в растении «*Allium tschimganicum* В. Fedtsch». Согласно результатам проведённых исследований, установлено, что содержание белка в данном растении составляет 18,24%, а из витаминов в нём присутствуют В1, В2, В6, В9, В12, РР и С.

Ключевые слова. витамин, *Allium tschimganicum* В. Fedtsch., белок, Лук чимганский, раствор, ВЭЖХ, жидкость, лист, лекарственное, состав, смесь, эфирное масло.

Abstract. Determining the phytochemical composition of each plant is one of the important tasks. The article analyzes the content of water-soluble vitamins and protein in the plant *Allium tschimganicum* В. Fedtsch. According to the results of the conducted studies, it was established that the protein content in this plant is 18.24%, and among the vitamins it contains В1, В2, В6, В9, В12, РР, and С.

Key words: vitamin, *Allium tschimganicum* В. Fedtsch., protein, Chimgan onion, solution, HPLC (High-Performance Liquid Chromatography), liquid, leaf, medicinal, composition, mixture, essential oil.

Кириш. Доривор ўсимликлар таркибида турли хил кимёвий бирикмалар учрайди ва уларнинг баъзилари барча ўсимликларга хос бўлса, айримлари муайян ўсимликлардагина бўлади. Бу бирикмаларнинг ҳаммаси ҳам

таъсир этувчи модда бўлиб ҳисобланмайди. Асосий таъсир этувчи моддалар кўпинча айрим ўсимликларга хос эфир мойлари, витаминлар ва бошқалардан иборат бўлади.

Материаллар ва услублар. Ўсимликни

маданий шароитда витамин таркиби ва оксилени таҳлил қилиш учун, тажриба даласидаги ўсимликнинг ер устки қисмидан (барглари) фойдаланилди. Сувда эрувчи витаминлар миқдори юқори самарали суюқлик хроматографияси усулида ўрганилди, шунингдек ўсимлик танасидаги умумий оксил миқдорини Келдал методикаси бўйича аниқланган. Ўсимликни витамин таркиби аниқлаш учун 5-10 гр миқдорида аналитик тарозидан тортиб олиниб, 300 мл ҳажмдаги ясси колбага солинади. Устига 50 мл 40% ли этанол эритмасидан қўшилади. Аралашма магнит аралаштиргич, тескари совуткич билан жиҳозланиб, 1 соат давомида интенсив аралаштириб турган ҳолда қайнатилади ва кейинчалик 2 соат давомида хона ҳароратида аралаштирилади. Аралашма тиндирилиб филтёрлаб олинади. Қолган қисмига 25 мл 40 фоиз этанолдан солиб 2 марта қайта экстракция қилинди. Филтёрлар бирлаштирилди ва 100 мл ўлчагич колбага солиниб чизигича 40% этанол билан тўлдирилади (5-10%). Ҳосил бўлган эритма центрафугада 7000 оборот/минут тезликда 10 дақиқа давомида айлантирилади. Ҳосил бўлган эритма устки қисмидан анализ учун олинди. Сувда эрувчан витаминлар 1мг/мл

концентрацияли ишчи эритмалари тайёрлаб олинди. Бунинг учун ҳар битта витамин стандартдан аналитик тарозидан 50,0 мг аниқ тортма тортиб олинади ва 50 мл ўлчагич колбага 40 фоизли этанолда эритилди ва чизигича тўлдирилди. Адабиётларда сувда эрувчи витаминларни юқори самарали суюқлик хроматография усули (ЮССХ) билан аниқлашда элюент сифатида фосфорли, ацетатли буфер системалари ва ацетонитрилдан фойдаланилган. Биз ацетатли буфер системаси ҳамда ацетонитрилдан фойдаландик. Шунингдек ўсимлик таркибидаги оксилдаги азот миқдори юқоридаги усулда аниқланиб сўнгра оксил таркибига айлантирилди, наъмунадаги органик моддалар қайноқ концентрланган сульфат кислота билан аммоний тузларигача парчалантирилди. Ҳосил бўлган аммоний тузлари титриметрик усулда таҳлил қилинди ва азот миқдори ҳисоблаб топилди.

Тадқиқот натижалари. Илмий изланишлар давомида ўсимликнинг фитокимёвий таркиби ҳам ўрганилди. Чимён пиёзи (*A.tschimganicum*) ўсимлигининг витамин ва оксил таркиби таҳлил қилинганда унда қуйидаги таркибий қисмлар миқдори аниқланди.

1-жадвал

Чимён пиёзи ер устки қисми таркибидаги витамин ва оксил таркиби

Наъмун алар	Витаминлар концентрацияси, мг/гр							Азот (%)	Оксил %
	B ₁	B ₂	B ₆	B ₉	B ₁₂	PP	C		
Маданий	0,434	5,276	1,536	0,950	2,764	0,43	4,184	3,39	18,24
Табиатда назорат*	0,19	-	0,1	-	-	-	0,62	-	12,0

Тажрибалар ўсимлик таркибида B₁, B₂, B₆, B₉, B₁₂, PP, C ҳамда азот ва оксилларнинг борлигини кўрсатди. Хусусан,

ўсимликларнинг ер устки қисми фитокимёвий таҳлил қилинганда, уларнинг таркибида B₁=0,434, B₂=5,276, B₆=1,536, B₉=0,950, B₁₂=2,764, PP=0,43, C=4,184,

азот=3,39, Оксил=18,24 борлигини алоҳида тақидлаш жоиз.

Шунингдек, илмий изланишлар давомида *A.tschimganicum* нинг эфир мойлари ҳам ўрганилди. Тадқиқотларда *A.tschimganicum* эфир мойининг таркибида табиий ва маданий ҳолда ўстирилган намуналарида умумий мойнинг 96,60%, 95,13% ва 96,94% ни ташкил қиладиган 84 та компонент идентификация қилинган.

Натижалар шуни кўрсатадики, табиий ўсимликдан гидродистилляция ёрдамида олинган асосий бирикмалар жумласига диацетин (15.94%), β-бисаболен (2.40%), β-кариофиллен (8.11%), (+)-β-селинен (1.04%),

транс-β-фарнезен (1.21%), β-мирцен (1.49%), 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол (2.00%), (-)-оксид кариофиллена (1.87%), линалил ацетат (1.32%), геранилгераниол (1.44%), фитон (2.51%), 9-эйкозин (2.26%), (С)-цис-пинан (2.06%), 11,13-диметил-12-тетрадецен-1-ол ацетат (4.83%), метил пальмитат (3.20%), 1-бутил-4-метоксибензол (2.27%), хлорпирифос (8.60%), 17-пентатриаконтен (8.07%), фитол (8.11%) ва пальмитин кислотаси (7.99%) киради. Қуйида тадқиқ қилинаётган табиий ўсимликнинг идентификация қилинган компонентлари ГХ-МС натижасининг хроматограммаси келтирилган.

1-расм. Табиий объектдан идентификация қилинган компонентлар хроматограммаси

Буғли дистилляция услуби ёрдамида олинган оддий тупроқ шароитида ўстирилган намунадаги асосий бирикмалар триацетин (5.95%), α-и β-кариофилленлар (1.00 ва 5.34% мувофиқ равишда), транс-β-фарнезен (3.46%), кадина-4(14),5-диен (2.68%), α-аморфен (1.97%), (-) кариофиллен оксиди (1.29%), (P)-транс-пинан (1.08%), пентадекан-2-он (1.30%), фитон (8.27%), 1,5-диметил-7-оксабицикло [4.1.0]гептан (1.91%), метил пальмитат (1.64%), хлорпирифос (13.23%), фитол (25.07%) ва ацетилтрибутил цитрат (9.51%). Қуйида оддий тупроқ шароитида ўстирилган намунадан идентификация қилинган компонентлари ГХ-МС натижаларининг хроматограммаси келтирилган.

Тошкент шароитида чириндили тупроқ шароитида ўстирилган намунадан идентификация қилинган 41 бирикма орасида асосийлари сифатида қуйидагилар устунлик қилди: триацетин (8.42%), β-бисаболен (2.46%), α-и β-кариофилленлар (мувофиқ равишда 1.03 ва 5.44%), гермакрен Д (1.08%), транс-β-фарнезен (1.01%), кадина-4(14),5-диен (2.58%), γ-мууролен (1.95%), (-)-кариофиллен оксиди (1.32%), н-гексадекан (1.14%), 7,10,13-гексадекатриеналь (1.20%), пентадекан-2-он (1.30%), миристалъдегид (1.02%), фитон (8.36%), транс-1,5-циклодекадиен (3.24%), метил пальмитат (1.68%), хлорпирифос (12.90%), фитол (11.47%), 2-метил-2-нонен-1-ол (15.30%) ва ацетилтрибутил цитрат (5.46%).

Куйида чириндили тупроқ терпеноидлар тахлилидан олинган шароитларида ўстирилган қилинган 2-рақамли намунадан идентификация қилинган эр устки қисми таркибидаги бошқа компонентлари ГХ-МС натижаларининг бирикмалар илк бор идентификация хроматограммаси келтирилган

Идентификация қилинган

2-расм. Маданий ҳолда ўстирилган ўсимликнинг эр устки қисми идентификация қилинган компонентлар хроматограммаси чириндили тупроқ шароитида

Натижалар шуни кўрсатадики, маданий ҳолда ўстирилган чириндили тупроқ шароитида ўсимликдан гидродистилляция ёрдамида олинган асосий бирикмалар жумласига Хризантенил ацетат (0.13%), Фенхил ацетат (0.14 %), 2-Метокси-4-винилфенол (0.07 %), (+)-Лонгифолен (0.74%), (+)- α -Иланген (0.22%), *n*-Тридеканаль (0.14%), Гермакрен В (0.21%), *n*-Гептадекан (0.59%), γ -Мууролен (1,95%), *n*-Гексадекан (1.14%), α -Булнезен (0.50%), 7,10,13-гексадекатриеналь (1.20%), Миристалъдегид (1.02%), транс-Фарнезол (0.73%), Метил линоленат (0.73%) ва 2-Метил-2-нонен-1-ол (15.3%) олинган. Олинган бирикмалар ўсимликнинг асосий

биологик фаоллигини ифодалайди.

Шундай қилиб, *A.tschimganicum* эфир мойининг таркибида табиий (96,60%) ва оддий (95,13%) ҳамда чириндили тупроқ (96,94%) шароитларида тахлил этилганда, эфир мойнинг 84 та компонентида 16 та бирикма илк бор чириндили тупроқ шароитларида мавжуд эканлиги изланишлар давомида аниқланди.

Шу билан бирга чириндили тупроқ намуналарида эфир мойининг таркиби γ -Мууролен, *n*-Гексадекан, 7,10,13-гексадекатриеналь, Миристалъдегид, 2-Метил-2-нонен-1-ол ва бошқа бирикмалар билан бойиганлиги аниқланди.

2-жадвал

Гидродистилляция усули ёрдамида олинган *A.tschimganicum* эфир мойларининг қиёсий таркибий қисмлари

№	Бирикма номи	***Чириндили тупроқ, %
1	Хризантенил ацетат	0.13

2	Фенхил ацетат	0.14
3	2-Метокси-4-винилфенол	0.07
4	(+)-Лонгифолен	0.74
5	(+)- α -Иланген	0.22
6	n-Тридеканаль	0.14
7	Гермакрен В	0.21
8	n-Гептадекан	0.59
9	γ -Мууролен	1.95
10	n-Гексадекан	1.14
11	α -Булнезен	0.50
12	7,10,13-гексадекатриеналь	1.20
13	Миристалдегид	1.02
14	транс-Фарнезол	0.73
15	Метил линоленат	0.73
16	2-Метил-2-нонен-1-ол	15.30
	Умумий	96.94

Хулоса. Хулоса ўрнида ўсимликнинг фитокимёвий таҳлил қилиш жараёнида сувда эрувчи витаминларни юқори самарали суюқлик хроматография усули ёрдамида аниқланиб витаминлар концентрацияси,

мг/гр ҳисобида В1-0,434, В2-5,276, В6-1,536, В9-0,950, В12-2,764, РР-0,43, С-4,184, Азот (%) -3,39, Оксил %-18,24 ташкил қилганлиги изланишларимиз давомида аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Зайцев Г. Н. *Методика биометрических расчетов*. М: Наука, 1973. –С. 266.
2. Доспехов Б.А. *Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования)* — М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с
3. Л.С.Красовская, И.Г.Левичев. *Флора чаткальского заповедника*. 1986.168-170с.
4. Транковский Д.А. *Практикум по анатомии растений*. – М.: Высшая школа, 1979. – 221 с.
5. Бейдеман И.Н. *Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ*. – Новосибирск: Наука, 1974. – С. 154.
6. Э. Ахмедов. *Мадорми ёки мотоп*. Agro.uz/uz/services/useful/4310
7. Белопилов И.В. *Интродукция травянистых растений природной флоры Средней Азии Эколого-интродукционный анализ*. Ташкент, Фан, 1989. – С. 147.